

Научная статья
УДК 81'42:659.3
DOI: 10.5281/zenodo.18098259

ТРАНСПОРТНЫЙ КОГНИТИВНО-КУЛЬТУРНЫЙ КЛАСТЕР КАК МОДЕЛЬ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ДИСКУРСА

© 2025 В. Б. Ширшиков

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский университет транспорта (МИИТ)»

ORCID: 0000-0002-1268-8522

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

В статье представлена авторская модель транспортного когнитивно-культурного кластера (ТККК), интегрирующая когнитивные, семантические и аксиологические параметры анализа профессионального транспортного дискурса. Модель разработана на базе лингвокогнитивного подхода и опирается на методы концептуального анализа, семантического поля, метафорического моделирования и сценарного анализа. Эмпирическую базу исследования составляют публикации в ведущих российских отраслевых изданиях — «Транспорт России» и «Дороги России XXI века» — за 2020–2021 годы, отражающие институциональный взгляд на процессы модернизации, цифровизации и устойчивого развития транспортной сферы. В результате анализа выявлены и систематизированы ключевые транспортные концепты (ТРАНСПОРТ, ДОРОГА, ПЕРЕВОЗКА, ИНФРАСТРУКТУРА, БЕЗОПАСНОСТЬ), а также периферийные элементы, формирующие концептуальное пространство отрасли. Рассмотрены метафорические модели (организм, сосудистая система, цифровой скелет), ценностные ориентиры (надежность, инновационность, экологичность, коллективизм) и когнитивные сценарии (модернизационный, эксплуатационный, пользовательский, инновационный), задающие нормативные рамки восприятия транспортной политики. Делается вывод о том, что транспортный дискурс формирует устойчивую картину мира, в которой транспорт репрезентируется как структурообразующий элемент социальной, экономической и технологической жизни общества.

Ключевые слова: транспортный дискурс, когнитивно-культурный кластер, концепт, метафорическая модель, когнитивный сценарий, лингвокогнитивный анализ, профессиональная коммуникация, аксиологическая репрезентация, транспортная лексика.

Для цитирования: Ширшиков В. Б. Транспортный когнитивно-культурный кластер как модель лингвистического анализа профессионального дискурса / В. Б. Ширшиков // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д: Филология и психология. — 2025. — № 6. — С. 141–155. — <https://doi.org/10.5281/zenodo.18098259>.

Введение. Современное развитие транспортной отрасли сопровождается не только техническими и организационными трансформациями, но и изменением способов репрезентации транспорта в массовом и профессиональном дискурсе. Возрастающая роль междисциплинарных исследований, соединяющих лингвистику, социологию и транспортную инженерию, требует новых подходов к анализу отраслевого языка. В этом контексте особую актуальность приобретает когнитивно-культурологический анализ транспортной лексики, способный выявить глубинные концептуальные структуры и ментальные модели, определяющие восприятие транспортной сферы.

В статье предлагается авторская концепция Транспортного когнитивно-культурного кластера (ТККК) как новой методологической модели лингвистического

анализа, направленной на систематизацию и интерпретацию ключевых компонентов транспортного дискурса: концептов, метафор, ценностных ориентиров и когнитивных сценариев. Данная модель позволяет не только описывать структуру отраслевого языка, но и раскрывать идеологические и аксиологические механизмы его функционирования.

В отличие от концепта, трактуемого как минимальная единица когнитивного содержания, транспортный когнитивно-культурный кластер (ТККК), по нашему мнению, представляет собой надуровневую структуру, объединяющую не только отдельные понятия, но и их взаимосвязи в рамках тематически организованной системы. Он репрезентирует сетевую структуру взаимодействующих ментальных единиц, отражающих динамику и системность транспортной сферы. В отличие от дискурса, фиксирующего поверхностные речевые проявления, ТККК позволяет описывать глубинную ментальную базу, на которую опирается производство и интерпретация специализированных текстов, обеспечивая тем самым более целостное представление о лингвистической репрезентации отраслевого фрагмента картины мира.

ТККК также отличается от концептосферы своей локализованностью и тематической направленностью. Он структурирует транспортные концепты на основе типичных когнитивных сценариев, ценностных ориентиров и устойчивых метафорических схем, формируя внутренне связанное семантическое пространство. Благодаря такой структуре ТККК становится эффективным инструментом анализа профессионального дискурса, межкультурной коммуникации, лингвистического обеспечения технического перевода и терминологической стандартизации. Введение этого понятия в научный оборот, на наш взгляд, способствует углублению теоретического осмысления лингвокогнитивных механизмов репрезентации специализированного знания.

Цель исследования — выявить специфику когнитивно-культурной репрезентации транспортной сферы в русскоязычном профессиональном дискурсе на материале специализированных изданий «Транспорт России» и «Дороги России XXI века» за 2020–2021 годы. Задачи исследования включают: 1) проведение частотного анализа транспортных концептов; 2) выявление устойчивых метафорических моделей и фреймов; 3) определение доминирующих ценностных ориентиров; 4) реконструкцию типовых когнитивных сценариев; 5) лингвистическую интерпретацию выявленных структур в рамках модели ТККК; 6) анализ современных лингвистических работ транспортного дискурса.

Методологическая основа статьи опирается на лингвокогнитивный подход в сочетании с методами контент-анализа, семантического и прагматического анализа, что позволяет выявить не только формальные, но и концептуальные особенности функционирования транспортной лексики в специализированном дискурсе.

Методология. Методология настоящего исследования основывается на положениях когнитивной лингвистики, лингвокультурологии и функционального дискурс-анализа, в рамках которых язык рассматривается как инструмент концептуализации и ментального отражения мира. Современная антропоцентрическая парадигма, сформированная в трудах Е.С. Кубряковой [13, с. 93–94], В.И. Карасика [9], Н.Д. Арутюновой [2, с. 5–33], А. Вежбицкой [4], Дж. Лакоффа [15], Ю.С. Степанова [18], утверждает, что язык неразрывно связан с мышлением, культурой и менталитетом человека и общества. Центральное положение занимает концепт как сложная ментальная единица, включающая в себя не только понятийный компонент, но и образную, ценностную и эмоционально-оценочную составляющие. Концептуализация — это процесс упорядочивания информации, поступающей из внешнего мира, в когнитивные

схемы, категории и структуры, которые впоследствии находят своё языковое выражение [3; 11, с. 14–31]. Именно способность концептов к частичной или полной вербализации делает их предметом лингвистического анализа.

В рамках настоящего исследования транспорт рассматривается как когнитивно-культурный кластер (ТККК), включающий иерархически организованные концепты, репрезентируемые в дискурсе средствами естественного языка. Мы опираемся на представление о концепте как многослойной структуре, состоящей из аксиологически значимого ядра и периферии, наполненной стилистически и образно маркированными элементами [10, с. 131]. Это позволяет выстраивать семантические и культурные профили транспортной лексики и реконструировать ценностную структуру отраслевого дискурса.

Методологическая база включает методы когнитивной семантики, дефиниционного и контекстуального анализа, а также фреймового моделирования знаний [14, с. 173–179; 15, с. 31; 19]. Вектор исследования строится на разработке концепта «Транспортного когнитивно-культурного кластера» как методологической рамки, в которой транспорт рассматривается сквозь призму концептов, метафор, символов и культурных сценариев. Такой подход позволяет не только классифицировать лексику, но и вскрыть ментальные и ценностные основания, определяющие функционирование транспортных единиц в языке.

Корпус исследования составлен из 10 выпусков двух российских специализированных изданий — газет «Транспорт России» и «Дороги России XXI века» за 2020–2021 годы. Данный корпус представляет собой репрезентативную выборку официального профессионального дискурса, демонстрирующего нормативные, аксиологические и коммуникативные особенности современной транспортной отрасли.

Критерии выделения ключевых транспортных концептов. В настоящем исследовании концепт рассматривается как ментальная единица, имеющая обязательную словесную репрезентацию в дискурсе. Выделение ключевых концептов осуществлялось в два этапа: **этап 1 — частотный анализ словоупотребления.** В корпусе анализировались лексемы-репрезентанты, непосредственно выражающие понятийное ядро концепта. Концепт включался в список только при наличии **явной вербальной формы** (например: *транспорт, дорога, инфраструктура, перевозка, безопасность*). **Этап 2 — контекстно-семантическая группировка.** Лексемы объединялись в концепты, если: они обладали устойчивой частотностью; встречались в нормирующем официальном дискурсе; формировали тематически цельную смысловую зону.

Особый случай составляют концепты **БЕЗОПАСНОСТЬ** и **УСТОЙЧИВОСТЬ**. Первый концепт имеет прямую вербальную репрезентацию (*безопасность, дорожная безопасность*) и обладает нормативным статусом в институциональном дискурсе. Второй концепт включён в периферию на основании его **регулярного словесного выражения** (*устойчивый транспорт, устойчивое развитие транспортной сферы, устойчивость дорожного покрытия*) и высокого уровня аксиологической нагруженности. Следовательно, **все выделенные концепты обладают прямой или производной словесной репрезентацией**, а не выводятся только из тематической интерпретации корпуса.

Анализ современных работ в области транспорта. Несмотря на растущий интерес к теме транспортного дискурса, в современной лингвистике наблюдается фрагментарность теоретических и методологических подходов. Большинство работ посвящены либо частным аспектам — терминологии, стилистике, неймингу, либо исследуют транспортную тематику в смежных направлениях, таких как реклама и массовая коммуникация. При этом отсутствует единая концептуальная база

лингвокогнитивного и лингвокультурологического анализа, что затрудняет формирование целостной картины транспортного дискурса как когнитивно-семиотического феномена. Так, в работе О.С. Рогалевой «Автомобильный дискурс: содержание, структура и языковое оформление» рассматривается феномен автомобильного дискурса как субдискурса транспортной сферы. Автор выделяет ядро и периферию автомобильного дискурса, анализируя лексико-семантические поля («трансмиссия», «климат-контроль», «механический наддув» и др.) и указывая на гибридную природу дискурса, объединяющего научный, рекламный и публицистический уровни. Однако в работе отсутствует когнитивная типология концептов и культурных кодов, что снижает её концептуальную ценность при построении общей модели транспортного мышления [17 с. 4–5].

Монография А.А. Исаковой «Коммуникативное пространство транспортной номинации» предлагает более глубинное осмысление транспортных имен с позиций прагматики, семантики и когнитивной лингвистики. Исследователь подчеркивает аксиологическую нагруженность транспортных номинаций, приводя примеры: *Рафик* (о RAV4), *Пижон* (о PEGO), *япошка* (о Hyundai). При этом анализ ограничен прагматическим подходом, без достаточной опоры на лингвокультурные и концептуальные основания. Автор прямо указывает: «транспортные номинации до сих пор рассматриваются преимущественно как периферия» [7, с. 232]. В другой работе того же автора — «Влияние английского языка на транспортную рекламную коммуникацию» — подробно рассматривается влияние языковой глобализации на рекламные стратегии. Автор справедливо отмечает, что такие слоганы, как «The car that cares» или «Engineered to move the human spirit», формируют «новый язык повседневной лексики, переносимый в сознание потребителя» [6, с. 107]. Однако когнитивные механизмы формирования метафор, а также культурные ассоциации в структуре этих рекламных единиц не рассматриваются в рамках единой модели.

Особое внимание уделено мифу как устойчивому элементу транспортной рекламы в статье А.А. Исаковой «Миф в транспортном рекламном дискурсе». Здесь анализируется феномен мифологизации брендов («Mazda» — бог света у зороастрийцев, «Lada» — славянская богиня любви) как результат символической обработки лексем в сознании потребителей. Автор делает важный вывод: «Транспортные мифологемы функционируют как элементы коллективного бессознательного, апеллирующие к культурной памяти» [8 с. 2]. Тем не менее, общая когнитивно-дискурсивная модель мифотворчества в транспортной сфере остаётся неразработанной.

Статья А.И. Звягиной «Транспортный дискурс и современность» представляет собой комплексный обзор изменений в лексике и семантике транспортной сферы. Автор исследует заимствования, такие как *dry port*, *eco-driving*, *road train*, и указывает на их роль в формировании новой лексической базы. Особенно важным представляется указание на культурно-исторические метафоры, например: «колбасная электричка» как уникальная для русскоязычного сознания метафора постсоветского периода [5, с. 9–10]. Однако, как и в других работах, отсутствует операционализирующая лингвокогнитивная схема анализа этих феноменов.

Проблема терминологической неоднородности и сложности межязыкового взаимодействия в технической сфере освещается в работе О.Л. Моховой и соавторов. Исследование поднимает вопросы переводческой точности в транспортной терминологии, особенно при работе с аббревиатурами и интернациональными словами: «Термины транспортного дискурса пополняются из различных областей человеческой деятельности, осуществляя связь данного типа дискурса с современным миром и его

дискурсами» [16, с. 133]. Авторы классифицируют транспортные термины, однако анализ остается на уровне переводческой практики и не включает когнитивную структуру терминов как ментальных единиц.

Интересную образовательную перспективу предлагает работа О.П. Алексеевой, в которой раскрывается терминологический подход к обучению будущих специалистов транспортной сферы. Исследование подтверждает, что овладение терминологией — это не только заучивание, но и процесс «создания цельной картины мира предметной области» [1, с. 661]. Несмотря на педагогический уклон, работа иллюстрирует важность когнитивной компонентности при формировании профессионального сознания, однако напрямую не строит лингвокогнитивную модель.

Фундаментальное определение и многослойная структура транспортного дискурса (ТД) представлены в классической статье А.И. Звягиной. Автор концептуализирует ТД как «систему субтекстов», где каждый субтекст отражает аспект коммуникации — понятийный, методологический, аксиологический [5, с. 61]. Звягина указывает на «политекстуальность» ТД как его ключевую характеристику, но не производит явного разграничения между когнитивной природой концептов и культурной символикой транспортных единиц. Модель политекстуальности остаётся описательной, без типологии транспортных концептов или когнитивных метафор.

Наиболее приближенной к когнитивной парадигме является работа В.В. Катерминой, посвящённая когнитивно-прагматическому аспекту англоязычных транспортных неологизмов. Автор анализирует лексемы типа *bio-bus*, *donorcycle*, *ghost flight*, *range anxiety*, акцентируя внимание на семантическом ядре новых единиц и их оценочной нагрузке: «Неологизмы отражают изменения коллективного сознания, передают специфику познавательной деятельности и установок современного человека» [12, с. 113]. Исследование представляет собой ценный вклад в формирование модели лингвистического отражения урбанистических и технократических изменений, однако остается в рамках англоязычного материала и не разрабатывает сопоставительного анализа с другими лингвокультурами.

Итак, обзор научных публикаций показал наличие устойчивого интереса исследователей к транспортному дискурсу, однако также выявил методологическую разрозненность и отсутствие интегральной аналитической парадигмы. Авторы работ поднимают важные вопросы: переводческой точности (Мохова и др.), формирования профессиональной компетенции на основе терминологии (Алексеева), метафоризации и мифотворчества в рекламе (Исакова), динамики неологизмов (Катермина), политекстуальности и субтекстной структуры дискурса (Звягина). Каждое из этих направлений вносит вклад в понимание частных аспектов языкового репрезентирования транспорта, однако ни одно не строит комплексной модели взаимодействия языка, мышления и культуры в сфере транспортной коммуникации. Так, в работах Исаковой и Звягиной прослеживаются элементы дискурсивного и ономастического анализа, но без перехода к понятийному моделированию. Алексеева акцентирует внимание на формировании тезаурусной базы, но не раскрывает семантические механизмы когнитивного освоения терминов. Катермина приближается к когнитивной парадигме через анализ неологизмов, однако материал ограничен англоязычным корпусом. Мохова и соавторы фиксируют сложности перевода, не выходя за рамки прагматического уровня.

На этом фоне становится очевидной необходимость системной интеграции подходов, что и предлагается в виде концепции ТККК. Транспортный когнитивно-культурный кластер — это методологическая модель, позволяющая анализировать транспорт не только как лексико-терминологическую систему, но как совокупность

концептов, метафор, аксиологических доминант и культурных сценариев. В рамках ТККК транспортная лексика рассматривается как отражение ментальных моделей, ценностных ориентаций и социокультурной динамики общества. Это открывает возможности для сопоставительного анализа, перевода, разработки глоссариев, оценки междискурсивных влияний и построения единой когнитивной карты транспортной коммуникации.

Таким образом, дальнейшее развитие лингвистических исследований в сфере транспорта, на наш взгляд, возможно только при опоре на интегративный когнитивно-культурологический вектор. Предложенная модель ТККК может стать основой для междисциплинарного взаимодействия, охватывающего лингвистику, транспортную инженерию, философию техники и социологию городской мобильности.

Анализ ТККК в русскоязычном дискурсе. Корпус исследования составлен из 10 выпусков двух центральных отраслевых изданий — газет «Транспорт России» и «Дороги России XXI века» за 2020–2021 годы (по 5 выпусков каждого издания). Выбор обусловлен стабильной государственной ориентацией указанных изданий, их официальным статусом и регулярной репрезентацией отраслевого дискурса. В совокупности тексты содержат репрезентативную выборку тематически маркированного транспортного материала, пригодного для когнитивно-культурологического анализа.

Методологически анализ базируется на лингвокогнитивном подходе, включающем следующие методы: частотный анализ транспортных концептов, семантическое группирование лексики, выделение устойчивых метафорических моделей и реконструкция типовых когнитивных сценариев. Основу составляет модель «Транспортного когнитивно-культурного кластера» (ТККК), в рамках которой анализируются ключевые концепты, метафоры, ценностные ориентиры и сценарии поведения, характерные для транспортной сферы.

Ключевые концепты. Следует подчеркнуть, что отбор концептов опирался именно на словесную репрезентацию лексем, а не на тематическое обобщение. В таблицу включены только те единицы, для которых в корпусе фиксируются регулярные вербальные формы. На основании частотного анализа, проведенного по корпусу в 10 выпусков газет «Транспорт России» и «Дороги России XXI века» за 2020–2021 годы, были выделены наиболее репрезентативные концепты транспортного дискурса.

Частотность ключевых транспортных концептов

Таблица 1. Источник: составлено по материалам журнала и газеты «Транспорт России» и «Дороги России XXI века» за 2020–2021 гг.

Термин (Концепт)	Частотность	Доля (%)
<i>транспорт</i>	171	32.82
<i>дорога</i>	69	13.24
<i>перевозка</i>	49	9.40
<i>покрытие</i>	45	8.64
<i>инфраструктура</i>	43	8.25
<i>безопасность</i>	23	4.41
<i>контейнер</i>	15	2.88
<i>железнодорожный</i>	12	2.30
<i>магистраль</i>	11	2.11
<i>цифровизация</i>	9	1.73
<i>эксплуатация</i>	9	1.73
<i>автомобиль</i>	9	1.73
<i>логистика</i>	9	1.73
<i>мост</i>	8	1.54
<i>модернизация</i>	8	1.54
<i>скорость</i>	7	1.34
<i>проектирование</i>	6	1.15

<i>авиация</i>	6	1.15
<i>инновация</i>	6	1.15
<i>асфальтобетон</i>	6	1.15

Выделение ядерных и периферийных концептов транспортного когнитивно-культурного кластера (ТККК) осуществляется на основе совокупности лингвокогнитивных и дистрибутивных критериев, позволяющих установить иерархическую организацию концептосферы профессионального дискурса. Методологической основой анализа выступают принципы частотного моделирования, контекстуальной релевантности и семантической стабильности.

Концепты, формирующие ядро, характеризуются высокой частотностью употребления в корпусе текстов (газеты «Транспорт России» и «Дороги России XXI века» за 2020–2021 гг.), институциональной закреплённостью и нормативной функциональностью. Периферийные же концепты (например, СКОРОСТЬ, ПАССАЖИР, МОБИЛЬНОСТЬ, УСТОЙЧИВОСТЬ, ЛОГИСТИКА), напротив, демонстрируют меньшую частотность и высокую контекстуальную вариативность.

Ядро когнитивно-культурного кластера формируют универсальные концепты, выражающие системные характеристики транспортной отрасли: ТРАНСПОРТ, ДОРОГА, ПЕРЕВОЗКА, ИНФРАСТРУКТУРА, БЕЗОПАСНОСТЬ, ЦИФРОВИЗАЦИЯ. Особого внимания заслуживает концепт ТРАНСПОРТ, как наиболее частотная, обобщающая и когнитивно нагруженная единица. Этимологически слово *транспорт* восходит к латинскому *transportare* ‘переносить, перемещать’, где *trans-* означает ‘через’, а *portare* — ‘нести’. В русском языке оно закрепилось как обозначение системы перемещения людей и грузов с помощью технических средств. Современные дефиниции в лексикографических источниках, таких как Словарь Ожегова, трактуют транспорт как ‘совокупность всех видов передвижения людей и грузов с помощью технических средств’ [31].

Понятийное содержание концепта охватывает как физическую инфраструктуру и средства передвижения, так и логистику, управление, нормативное регулирование и социальную значимость. Он активно функционирует в институциональном и государственном дискурсе: «Национальный проект "Безопасные качественные дороги" охватывает все виды транспорта» [25, с. 2]. В аксиологическом аспекте концепт маркируется положительными признаками: эффективность, надёжность, безопасность, инновационность, устойчивость. Например, в лексических сочетаниях «устойчивый транспорт», «экологичный транспорт», «цифровизация транспортного комплекса» акцентируется его стратегическая значимость для развития государства и общества. Ассоциативное поле концепта включает представления о системности, техническом прогрессе, урбанизации, а также мобильности, доступности и комфорте. В публицистических текстах он часто сопровождается эпитетами с нормативной и оценочной нагрузкой: «надёжный», «скоростной», «инновационный», «экологичный».

Таким образом, концепт ТРАНСПОРТ выступает в качестве когнитивного узла, организующего представление о пространственно-временной мобильности общества, технологической модернизации и социальной инфраструктуре.

Концепт ДОРОГА, в свою очередь, выступает как материальный и метафорический компонент. Он обозначает не только физическую инфраструктуру, но и символическую ось развития, связности и обновления. В высказывании «В 2020 году отремонтировано более 1000 км региональных дорог» [29, с. 5] дорога представляется в терминах количественного показателя государственной эффективности и инфраструктурной модернизации. Дорога — неотъемлемая часть логистической и социальной структуры

региона, её состояние коррелирует с восприятием качества жизни и экономической динамики. В рамках национального проекта подчёркивается масштаб модернизационных усилий: «Ремонт дорог в этом году проводится в рамках национального проекта в 83 субъектах Российской Федерации» [28, с. 3]. При этом технический аспект институционализированного подхода репрезентируется в формуле «применение новых стандартов качества дорожного покрытия» [27, с. 4], где нормативность становится частью когнитивной модели. В пространственном измерении дорога выступает в роли вектора интеграции и стратегического планирования: «После открытия ЦКАД загруженность улично-дорожной сети подмосковных городов уменьшилась на 10% и может снизиться в перспективе до 30%» [23, с. 2]. Таким образом, концепт ДОРОГА в транспортном дискурсе одновременно воплощает инфраструктурную реальность, управленческую инициативу и социокультурную значимость.

Концепт ПЕРЕВОЗКА представлен преимущественно в институциональной лексике, связанной с государственным регулированием и отраслевыми задачами. В заявлении «Планируется увеличить объём грузоперевозок за счёт мультимодальной логистики» [24, с. 2] акцент сделан на управляемости логистических потоков в рамках стратегического планирования. В другой публикации подчёркивается международная кооперация в сфере перевозок: «Россия и Узбекистан обсудили развитие мультимодальных перевозок с участием железнодорожного транспорта и автотранспорта» [24, с. 4], где концепт включён в контекст внешнеэкономической интеграции. Отраслевой подход прослеживается и в высказывании: «Для устойчивого роста объёмов перевозок требуется обновление подвижного состава и инфраструктуры перегрузочных терминалов» [24, с. 5], где подчёркивается связь между качеством инфраструктуры и эффективностью транспортных операций. Таким образом, концепт ПЕРЕВОЗКА репрезентируется как операциональная единица макроэкономического планирования и инструмент территориальной связности.

Концепт ИНФРАСТРУКТУРА активен в дискурсе модернизации и цифровой трансформации. В публикации «Цифровая инфраструктура становится основой управляемости транспортного комплекса» [26, с. 1] подчёркивается роль информационно-коммуникационных технологий в администрировании отрасли. Концепт проявляется также в пространственно-институциональных аспектах, как в высказывании: «Реконструкция инфраструктуры в приграничных регионах расширит пропускную способность и создаст новые логистические маршруты» [24, с. 3], где инфраструктура осмысливается как элемент геополитической логистики. В экономическом измерении он представлен формулой: «Развитие инфраструктуры опережающими темпами позволит нарастить экспортный потенциал в южном направлении» [25, с. 2], что указывает на стратегическую направленность транспортных инвестиций. Инфраструктура в этих примерах не только технический объект, но и когнитивная метафора устойчивого роста, системности и межотраслевой интеграции.

Концепт БЕЗОПАСНОСТЬ репрезентирован через технологические решения и институциональный контроль. В сообщении «Установлено 82 новых комплекса видеонаблюдения» [28, с. 18] акцент делается на цифровизации мониторинга дорожной среды. Этот подход дополняется фразой: «Система видеоконтроля в автоматическом режиме выявляет нарушения скоростного режима и пересечения сплошной линии» [25, с. 3], где подчёркивается высокий уровень автоматизации обеспечения безопасности. Превентивная составляющая концепта реализуется в утверждении: «Размещение интеллектуальных камер позволило снизить аварийность на 18% на ключевых участках»

[26, с. 2], где безопасность предстает как результат внедрения цифровых решений. Таким образом, концепт БЕЗОПАСНОСТЬ в транспортном дискурсе становится синонимом надёжности, предсказуемости и технологической оснащённости, опосредованной институциональной волей и нормативным контролем. Регулярность употребления лексем *безопасность, дорожная безопасность, обеспечение безопасности* в корпусе подтверждает наличие устойчивой словесной репрезентации данного концепта.

Периферийные концепты СКОРОСТЬ, ПАССАЖИР, УСТОЙЧИВОСТЬ, ЛОГИСТИКА и МОБИЛЬНОСТЬ дополняют когнитивную структуру транспортного дискурса, отражая пользовательские ожидания и направления развития. Концепт СКОРОСТЬ связан с эффективностью: «Скоростной маршрут сократил время в пути вдвое» [28, с. 5]; «Сегодня по трассе можно ехать со скоростью 110 км в час. Раньше максимум был 90» [23, с. 1]. Концепт ПАССАЖИР представлен в аксиологическом ключе: «Уровень удовлетворенности пассажиров растёт» [25, с. 3]; «С помощью приложения пассажиры могут отслеживать маршрут автобуса в реальном времени» [24, с. 2].

Концепт УСТОЙЧИВОСТЬ отражает экологическую направленность: «Развитие электротранспорта снизит уровень вредных выбросов» [26, с. 2]. Лексемы *устойчивый, устойчивость, устойчивое развитие* фиксируются в корпусе с достаточной регулярностью, что позволяет рассматривать УСТОЙЧИВОСТЬ как периферийный, но вербализованный концепт. Концепт ЛОГИСТИКА фокусируется на мультимодальности и цифровизации: «Сформирована новая логистическая цепочка с участием портов юга России» [24, с. 3]; «Создание платформы единого логистического окна позволит оптимизировать движение грузов» [25, с. 4]. МОБИЛЬНОСТЬ обозначается как индикатор социальной справедливости: «Транспортная мобильность граждан является ключевым показателем социальной справедливости» [24, с. 5]. Эти концепты формируют дополнительную смысловую рамку отраслевого дискурса.

Лингвистически концепты репрезентированы в разных грамматических формах: номинативной (существительные — *транспорт, логистика, безопасность*), атрибутивной (прилагательные — *устойчивая, «цифровая, надёжная*) и процессуальной (глаголы — *обновлять, перевозить, модернизировать*). Это позволяет фиксировать концепты как части устойчивых лексико-семантических комплексов, обладающих прагматической направленностью. В частности, устойчивые словосочетания (*интеллектуальная система, экологичный транспорт, умная логистика*) задают нормативный регистр и транслируют ценностные ориентиры государственной транспортной политики.

Итак, внутренняя структура ТККК организована по принципу иерархичности: центральное ядро формируют наиболее устойчивые, высокочастотные и нормативно закреплённые концепты, тогда как периферию составляют более вариативные и ситуативно обусловленные единицы. Ядро включает такие концепты, как ТРАНСПОРТ, ДОРОГА, ПЕРЕВОЗКА, ИНФРАСТРУКТУРА, поскольку они репрезентируют институциональную, технологическую и нормативную основу отрасли, функционируют в обобщённых регистрах и часто сопровождаются языковыми маркерами официального дискурса (например, *национальный проект, модернизация комплекса, регулирование перевозок*). Периферия же включает концепты СКОРОСТЬ, ПАССАЖИР, УСТОЙЧИВОСТЬ, МОБИЛЬНОСТЬ, которые, хотя и важны для восприятия транспорта в повседневной и пользовательской перспективах, демонстрируют большую прагматическую изменчивость и эмоционально-оценочную нагруженность. Их вербализация чаще носит экспрессивный или метафорический характер,

ориентированный на создание положительного имиджа и коммуникативного воздействия (например, *экологичный транспорт, удобство для пассажиров, ускорение маршрутов*). Подобная бинарность отражает когнитивно-семантическое распределение значимости: концепты ядра обеспечивают когнитивную стабильность транспортной картины мира, а концепты периферии — гибкость и адаптивность её интерпретации в изменяющихся социально-коммуникативных контекстах.

Таким образом, ключевые концепты транспортного дискурса демонстрируют не только высокую частотность, но и устойчивое включение в нормативно-оценочные структуры, что позволяет говорить об их центральной роли в формировании когнитивно-культурного профиля современной транспортной отрасли.

Метафорические модели транспортного дискурса. Метафорика транспортного дискурса базируется на множестве органических, технических и институциональных образов, придающих абстрактным явлениям транспортной отрасли более наглядный и понятный характер. Наиболее устойчивыми являются телесные метафоры, оформляющие транспортную инфраструктуру как живой организм. Так, в журнале «Дороги России XXI века» представлена модель, в рамках которой дорога метафорически репрезентирована как сосудистая система: «Дорожная сеть — это артерии, связывающие регионы в единую систему» [27, с. 3]. Аналогично используется фрейм «лечение дороги»: «Начаты мероприятия по реанимации дорожного полотна после зимнего сезона» [28, с. 6], где *реанимация* выступает предикатом, наделяющим дорогу признаками живого организма.

Наряду с телесной метафорой активно функционирует техноорганическая модель: «Цифровая инфраструктура становится скелетом умной транспортной системы» [23, с. 2]. Здесь образ «скелета» передаёт функцию структурной опоры, подчёркивая фундаментальность цифровых технологий. Подобные конструкции усиливают представление о транспорте как об интегральной системе с взаимосвязанными компонентами.

Особое место занимают метафоры, заимствованные из биосферы и медицины. В заголовке статьи «Дороги лечат» [29, с. 5] используется метафора с активной предикативной позицией, усиливающей представление о дороге как субъекте, поддающемся восстановлению. Лингвистически эти метафоры оформляются через глаголы (*лечат, реанимируют, омолаживают*) и существительные, обладающие медицинской семантикой (*реанимация, устранение симптомов, реконструкция как терапия*).

В ряде случаев транспорт репрезентирован как система кровообращения: «Транспортный коридор — главная вена логистики» [24, с. 3], «инфраструктура питает регионы» [26, с. 1]. Эти образы активно поддерживают идею взаимозависимости и постоянного функционирования. Они усиливаются сравнительными оборотами: *как кровь для экономики, по венам регионов, импульсы движения*.

Анализ показывает, что метафоры транспортного дискурса выполняют не только пояснительную, но и аксиологическую функцию. Они позволяют наделять технические процессы эмоциональной окраской, вовлечь адресата в коммуникативный процесс, формируя положительный имидж транспортной сферы. Использование номинативных эпитетов (*умный транспорт, живое движение*) и композитов (*инфраструктурный организм*) свидетельствует о формировании когнитивных сценариев, в которых транспорт воспринимается как динамичная и чувствительная система, требующая ухода и модернизации. Метафорические модели, исходя из проанализированного материала, не являются стилистическим украшением, а выполняют системообразующую функцию

в транспортном дискурсе. Они способствуют когнитивной переработке сложной технической информации, встраивая её в привычные и универсальные фреймы восприятия.

Ценностные ориентиры транспортного дискурса. Ценностная структура транспортного дискурса формируется под воздействием стратегических приоритетов, закреплённых в национальных проектах, программах модернизации и цифровизации отрасли. Среди доминирующих установок фиксируются безопасность, технологическое развитие, экологичность, устойчивость и коллективная кооперация. Так, в журнале «Дороги России XXI века» подчёркивается: «Особое внимание уделяется безопасности дорожного движения, снижению аварийности» [28, с. 10]. Значимым аксиологическим элементом является технологическое развитие: «Залог успеха — системная модернизация и цифровая трансформация отрасли» [25, с. 3]. Лексемы с позитивной семантикой — *надёжность, технологии будущего, современные подходы, экологический эффект, доступность* — маркируют ценности, транслируемые транспортным дискурсом. В частности, конструкция «в целях повышения качества и надёжности инфраструктуры» [23, с. 2] задаёт модальность обязательного и целенаправленного действия.

Лингвистически ценностные ориентиры реализуются через: 1) модальные конструкции (*необходимо обеспечить, требуется модернизация, должна быть достигнута цель*); 2) эпитеты с положительной коннотацией (*экологически чистый транспорт, надёжная сеть, инновационные решения*); 3) повторяющиеся речевые шаблоны (*в рамках нацпроекта, в перспективе до 2030 года, в целях повышения качества*); 4) целевые лексемы (*реализация стратегии, приоритетное направление, перспективный план*). Особое место занимает ценностный концепт коллективизма, выраженный в синтаксических конструкциях совместного действия: «В рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" объединились усилия субъектов федерации, муниципалитетов и бизнеса» [29, с. 2]. Акцент на кооперации прослеживается также в выражениях: «при поддержке Минтранса», «в партнёрстве с регионами», «реализуется в единой связке». Эти конструкции репрезентируют модель горизонтального взаимодействия и согласованности между институциональными акторами.

Итак, транспортный дискурс формирует и транслирует устойчивую систему ценностей, связанную с безопасностью, развитием и общественной кооперацией, закрепляя её в устойчивых языковых формулах и структурных паттернах официальной коммуникации.

Когнитивные сценарии транспортного дискурса. Анализ транспортного дискурса на материале выпусков «Транспорт России» и «Дороги России XXI века» за 2020–2021 годы позволяет выделить четыре базовых когнитивных сценария: модернизационный, эксплуатационный, пользовательский и инновационный.

Модернизационный сценарий представлен материалами, в которых отражаются планы и процессы обновления инфраструктуры: «Программа капитального ремонта мостов стартует в следующем году» [26, с. 1]; «Развитие цифровой платформы управления трафиком является стратегическим направлением» [23, с. 2]. Используются глаголы с перспективной семантикой (*будет реализовано, запланировано, планируется запуск*) и существительные, задающие этапность (*программа, проект, стратегия*), формируя модель поступательного, целенаправленного движения вперёд.

Эксплуатационный сценарий фокусируется на текущем содержании транспортной системы: «Установлено 82 новых комплекса видеонаблюдения» [28, с. 18]; «Начаты

мероприятия по реанимации дорожного полотна» [28, с. 6]. Повторяются лексемы *обслуживание, поддержание, ремонт*, подчеркивающие заботу о стабильности функционирования. Часто используются активные формы глаголов (*выполнено, проведены работы*), указывающие на завершённость этапов эксплуатации.

Пользовательский сценарий формируется через акцент на потребности и ожидания граждан: «Уровень удовлетворенности пассажиров растёт» [25, с. 3]; «Комфорт и безопасность пассажиров остаются приоритетом» [29, с. 3]. Здесь ключевыми являются эпитеты *комфортный, доступный, безопасный* и конструкции результата: *улучшено качество, обеспечена надёжность, снижены интервалы движения*. Инновационный сценарий опирается на внедрение передовых технологий: «Развивается интеллектуальная транспортная система» [25, с. 2]; «Переход к цифровому моделированию движения» [26, с. 2]. Используются лексемы цифровой экономики: *ИТС, беспилотный режим, цифровой двойник, моделирование*. В текстах доминирует лексика будущего и термины, ассоциирующиеся с высокотехнологичной трансформацией. Как видно из анализа, когнитивные сценарии отражают многоуровневое функционирование транспортной системы: от стратегических инициатив и технического обслуживания до пользовательских ожиданий и инновационных решений. Их вербализация реализуется в типовых речевых моделях и грамматических конструкциях, фиксирующих вектор развития и нормативную рамку транспортной политики.

Заключение. Предложенная модель транспортного когнитивно-культурного кластера (ТККК) позволила системно описать ключевые концепты, метафорические модели, ценностные ориентиры и когнитивные сценарии, устойчиво репрезентирующие транспортную сферу в русскоязычном отраслевом дискурсе. Установлено, что центральным концептом является ТРАНСПОРТ — когнитивно нагруженный термин, аккумулирующий идею перемещения, инфраструктуры, нормативной системы и социальной значимости. Вокруг него формируются другие концепты ядра: ДОРОГА, ИНФРАСТРУКТУРА, ПЕРЕВОЗКА, БЕЗОПАСНОСТЬ и ЦИФРОВИЗАЦИЯ, что указывает на иерархичность и системность концептуальной структуры.

Метафорическое моделирование основывается преимущественно на телесно-органических образах, создающих эффект антропоморфизации транспортной системы. Это способствует когнитивной наглядности и эмоциональной вовлечённости реципиентов. Фреймы «лечения», «пульса», «артерий» активизируют представление о транспорте как о живом организме и усиливают идеологемы жизненной необходимости и системной интеграции.

Ценностные ориентиры выявляют языковое оформление приоритетов отрасли — надёжности, технологического развития, экологичности и межведомственной кооперации. Лингвистически они выражаются через модальные конструкции, эпитеты с положительной семантикой и клише плано-прогностического характера. Когнитивные сценарии структурируют дискурсивную репрезентацию транспортной деятельности на четырёх уровнях: модернизационном, эксплуатационном, пользовательском и инновационном. Каждый из них реализуется через типовые речевые модели, фиксирующие направления развития и нормативную рамку отраслевой политики.

Таким образом, предложенная модель ТККК опирается на прозрачную методику выделения концептов, основанную на частотном анализе лексической репрезентации и контекстно-семантическом моделировании. ТККК выступает не только как инструмент описания и анализа, но и как прогностическая модель, позволяющая интерпретировать дискурсивные трансформации и проектировать стратегии эффективной профессиональной коммуникации. Перспективным направлением дальнейших

исследований является сопоставление репрезентации транспортных концептов в разных лингвокультурных традициях, что позволит разработать более универсальные подходы к развитию глобальной транспортной семиосферы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алексеева О.П. Терминологический подход к формированию языковой компетенции в подготовке специалистов транспортной отрасли / О.П. Алексеева // Подготовка кадров для интеллектуальных транспортных систем. — М.: МИИТ, 2023. — С. 660–664.
2. Арутюнова Н.Д. Метафора и дискурс / Н.Д. Арутюнова // Теория метафоры. — М.: Наука, 1990. — С. 5–33.
3. Булыгина Т.В. Языковая концептуализация мира (на материале русской грамматики) / Т.В. Булыгина, А.Д. Шмелев. — М., 1997. — 574 с.
4. Вежицкая А. Язык. Культура. Познание. — М.: Русские словари, 1996. — 416 с.
5. Звягина А.И. Транспортный дискурс: определение, характеристика и языковое оформление / А.И. Звягина // Вестник Челябинского государственного университета. — 2009. — № 43 (181). — С. 59–63.
6. Исакова А.А. Влияние английского языка на транспортную рекламную коммуникацию / А.А. Исакова // Успехи гуманитарных наук. — 2022. — №6. — С. 106–108.
7. Исакова А.А. Коммуникативное пространство транспортной номинации / А.А. Исакова // Наука, инновации, образование. — 2020. — №17. — С. 231–237.
8. Исакова А.А. Миф в транспортном рекламном дискурсе / А.А. Исакова // Russian Linguistic Bulletin. — 2023. — №8(44). — С. 1–3.
9. Карасик В.И. Языковое преобразование реальности / В.И. Карасик. — М.: Гос. ин-т рус. яз. им. А.С. Пушкина, 2023. — 500 с.
10. Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс / В.И. Карасик. — Волгоград: Перемена, 2002. — 480 с.
11. Карасик В.И. Тенденции развития современного дискурса / В.И. Карасик, Г.Г. Слышкин // Актуальные проблемы развития филологии и педагогической лингвистики. — 2021. — № 1. — С. 14–31.
12. Катермина В.В. Когнитивно-прагматический аспект транспортных неологизмов англоязычного дискурса / В.В. Катермина // Вестник Череповецкого государственного университета. — 2024. — № 1 (118). — С. 112–122.
13. Кубрякова Е.С. Концептуализация / Е.С. Кубрякова // Краткий словарь когнитивных терминов. — М.: МГУ, 1996. — С. 93–94.
14. Кузьмиченко А.А. К вопросу о структурной организации концепта (на примере концепта огонь) / А.А. Кузьмиченко // Иностраный язык и культура в контексте образования для устойчивого развития. — Псков, 2017. — Т. 7. — С. 173–179.
15. Лакофф Дж. Мышление в зеркале классификаторов / Дж. Лакофф // Новое в зарубежной лингвистике. — 1988. — Вып. 23. — С. 31.
16. Мохова О.Л. Особенности перевода транспортной терминологии / О.Л. Мохова, Н.И. Львова, Ю.М. Мухина // Наука и современное общество. — 2023. — № VIII. — С. 131–133.
17. Рогалева О.С. Автомобильный дискурс: содержание, структура и языковое оформление / О.С. Рогалева // Медиастилистика. — 2014. — №4. — С. 1–12.
18. Степанов Ю.С. Имена. Предикаты. Предложения / Ю.С. Степанов. — М.: Наука, 1981. — 245 с.
19. Goffman E. Frame analysis: An essay on the organization of experience / E. Goffman. — Boston: Northeastern University Press, 1986. — 586 p.
20. Lakoff G. Metaphors we live by / G. Lakoff, M. Johnson. — Chicago: University of Chicago Press, 1980. — 242 p.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

21. Газета «Транспорт России». Архив номеров [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://transportrussia.ru/o-gazete/arkhiv.html> (Дата обращения: 16.05.2025).
22. Журнал «Дороги России XXI века». Архив номеров [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://rosavtodor.gov.ru/press-center/magazines> (Дата обращения: 16.05.2025).
23. Газета «Транспорт России». — 2021. — № 29 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://transportrussia.ru> (Дата обращения: 16.05.2025).
24. Газета «Транспорт России». — 2021. — № 30 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://transportrussia.ru> (Дата обращения: 16.05.2025).

25. Газета «Транспорт России». — 2021. — № 35 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://transportrussia.ru> (Дата обращения: 16.05.2025).
26. Газета «Транспорт России». — 2021. — № 36 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://transportrussia.ru> (Дата обращения: 16.05.2025).
27. Журнал «Дороги России XXI века». — 2020. — № 2 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://rosavtodor.gov.ru> (Дата обращения: 16.05.2025).
28. Журнал «Дороги России XXI века». — 2020. — № 3 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://rosavtodor.gov.ru> (Дата обращения: 16.05.2025).
29. Журнал «Дороги России XXI века». — 2020. — № 4 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://rosavtodor.gov.ru> (Дата обращения: 16.05.2025).
30. Журнал «Дороги России XXI века». — 2020. — № 5 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://rosavtodor.gov.ru> (Дата обращения: 16.05.2025).
31. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/115053> (Дата обращения: 20.05.2025).

REFERENCES

1. Alekseeva O.P. (2023). Terminologicheskiiy podkhod k formirovaniyu yazykovoy kompetentsii v podgotovke spetsialistov transportnoy otrasli [Terminological approach to the development of language competence in training specialists for the transport sector]. In Podgotovka kadrov dlya intellektual'nykh transportnykh sistem (pp. 660–664). Moscow: MIIT. (In Russian)
2. Arutyunova N.D. (1990). Metafora i diskurs [Metaphor and discourse]. In Teoriya metafory (pp. 5–33). Moscow: Nauka. (In Russian)
3. Bulygina T.V., & Shmelev A.D. (1997). Yazykovaya kontseptualizatsiya mira (na materiale russkoy grammatiki) [Linguistic conceptualisation of the world (based on Russian grammar)]. Moscow. (In Russian)
4. Wierzbicka A. (1996). Yazyk. Kul'tura. Poznanie [Language. Culture. Cognition]. Moscow: Russkie Slovarei. (In Russian)
5. Zvyagina A.I. (2009). Transportnyy diskurs: opredelenie, kharakteristika i yazykovoie oformlenie [Transport discourse: definition, characteristics and linguistic representation]. Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta, 43(181), 59–63. (In Russian)
6. Isakova A.A. (2022). Vliyaniye angliyskogo yazyka na transportnyuyu reklamnyuyu kommunikatsiyu [Influence of English on transport advertising communication]. Uspekhi gumanitarnykh nauk, (6), 106–108. (In Russian)
7. Isakova A.A. (2020). Kommunikativnoe prostranstvo transportnoy nominatsii [Communicative space of transport nomination]. Nauka, innovatsii, obrazovanie, (17), 231–237. (In Russian)
8. Isakova A.A. (2023). Mif v transportnom reklamnom diskurse [Myth in transport advertising discourse]. Russian Linguistic Bulletin, 8(44), 1–3. (In Russian)
9. Karasik V.I. (2023). Yazykovoe preobrazovanie real'nosti [Linguistic transformation of reality]. Moscow: Pushkin State Russian Language Institute. (In Russian)
10. Karasik V.I. (2002). Yazykovoy krug: lichnost', kontsepty, diskurs [Linguistic circle: personality, concepts, discourse]. Volgograd: Peremena. (In Russian)
11. Karasik V.I., & Slyshkin G.G. (2021). Tendentsii razvitiya sovremennogo diskursa [Trends in the development of modern discourse]. Aktual'nye problemy razvitiya filologii i pedagogicheskoy lingvistiki, (1), 14–31. (In Russian)
12. Katermina V.V. (2024). Kognitivno-pragmaticheskiiy aspekt transportnykh neologizmov angloyazychnogo diskursa [Cognitive-pragmatic aspect of transport neologisms in English-language discourse]. Vestnik Cherepovetskogo gosudarstvennogo universiteta, 1(118). (In Russian)
13. Kubrjakova E.S. (1996). Kontseptualizatsiya [Conceptualisation]. In Kratkiy slovar' kognitivnykh terminov (pp. 93–94). Moscow: MGU. (In Russian)
14. Kuz'michenko A.A. (2017). K voprosu o strukture kontsepta (na primere kontsepta 'ogon') [On the structure of the concept (on the example of the concept 'fire')]. Inostrannyi yazyk i kul'tura v kontekste obrazovaniya dlya ustoychivogo razvitiya, 7, 173–179. Pskov. (In Russian)
15. Lakoff G. (1988). Myshlenie v zerkale klassifikatorov [Thinking in the mirror of classifiers]. Novoe v zarubezhnoy lingvistike, 23, 31. (In Russian)
16. Mokhova O.L., Lvova N.I., & Mukhina Yu.M. (2023). Osobennosti perevoda transportnoy terminologii [Peculiarities of translating transport terminology]. Nauka i sovremennoe obshchestvo, VIII, 131–133. (In Russian)
17. Rogaleva O.S. (2014). Avtomobil'nyy diskurs: sodержaniye, struktura i yazykovoie oformlenie [Automobile discourse: content, structure and linguistic representation]. Mediastilistika, 4, 1–12. (In Russian)

18. Stepanov Yu.S. (1981). *Imena. Predikaty. Predlozheniya* [Names. Predicates. Sentences]. Moscow: Nauka. (In Russian)
19. Goffman E. (1986). *Frame analysis: An essay on the organization of experience*. Boston: Northeastern University Press.
20. Lakoff G., & Johnson M. (1980). *Metaphors we live by*. Chicago: University of Chicago Press.

Поступила в редакцию 20.09.2025 г.

TRANSPORT COGNITIVE-CULTURAL CLUSTER AS MODEL OF LINGUISTIC ANALYSIS OF PROFESSIONAL DISCOURSE

V.B. Shirshikov

The article introduces an original model of the Transport Cognitive-Cultural Cluster (TCCC), integrating cognitive, semantic, and axiological parameters of professional transport discourse analysis. The model is based on the cognitive linguistic approach and employs such methods, as conceptual analysis, semantic field modelling, metaphorical framing, and cognitive scenario analysis. The empirical data comprises publications from leading Russian transport periodicals — *Transport Rossii* and *Dorogi Rossii XXI veka* — dated 2020–2021, which reflect an institutional perspective on the processes of modernisation, digitalisation, and sustainable development in the transport sector. As a result of the study, five core concepts (TRANSPORT, ROAD, TRANSPORTATION, INFRASTRUCTURE, SAFETY) and a set of peripheral conceptual elements were identified. The metaphorical representations of the transport system as a living organism (arteries, skeleton), as well as scenarios such as modernisation, exploitation, user-oriented planning, and innovation, form the cognitive structure of the professional discourse. Axiological dominants include values of reliability, innovation, environmental safety, and collective benefit. The study demonstrates that the transport discourse shapes a stable conceptual worldview, in which transport is portrayed as a system-forming element of society's social, technological, and institutional development. The proposed model contributes to the methodology of cognitive discourse analysis by offering a multi-level framework applicable to sector-specific language studies.

Key words: transport discourse, cognitive-cultural cluster, transport concept, metaphorical model, cognitive scenario, axiological framing, professional communication, semantic analysis

Ширшиков Владислав Борисович.

Кандидат филологических наук, доцент.
Российский университет транспорта (РУТ (МИИТ)), Российская Федерация, Москва.
Доцент кафедры иностранного языка Академии базовой подготовки.
ORCID: 0000-0002-1268-8522.
E-mail: vbshirshikov@yandex.ru.

Shirshikov Vladislav Borisovich.

Candidate of Philology, Associate Professor.
Russian University of Transport (RUT (MIIT)), Russian Federation, Moscow.
Associate Professor at Department of Language Training, Academy of Basic Training.
ORCID: 0000-0002-1268-8522.
E-mail: vbshirshikov@yandex.ru.